

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD

Realizó la capacitación
en Microdactiloscopia
El 01 Septiembre 01 de 2022

En 3 meses “un libro de 127 páginas”

PRIMERA EDICIÓN ENERO 2023

Contiene una partes de su libro EVOLUCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL del año 2014

Un 90% de
copie y pegue de mis Artículos.

Como de otros autores como JUAN HELLÍN MORO de España,

Otro copie y pegue
de mis Artículos y de
otros Autores.

PRIMERA EDICIÓN
NOVIEMBRE 2024

361 páginas”

Contiene apartes de los anteriores

1. Identificación Pelmatoscópica - 2001
2. Evolución de la Identificación Criminal - 2014
3. Identificación Poroscópica – III Nivel - 2023

NIVEL

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

WILBER JESÚS TORRES SORIA

17

COLABORADORES Y REVISORES

SAMUEL DELGADO

Experto y Autor Microdactiloscopia

Me incluye como
Colaborador,
No como **AUTOR**

pero no participe como
Revisor

Copia y pega sin leer

Equivoca la numeración dedos

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL

204

14. **Vuelta.** Cresta larga que gira sobre sí misma en el campo del dactilograma, formando una cabeza redondeada parecida a la horquilla, de la cual se diferencia por estar fuera del núcl

ÁREA DEL PAPILOGRAMA O DACTILOGRAMA

Tener presente los siguientes aspectos:

1) El dedo humano desde está dividido de las siguientes form

Pulgar:

1. Falange distal
2. Falange proximal

Demás dedos:

1. Falange distal
2. Falange medial
3. Falange proximal

- 2) Solo para efectos de "CLASIFICACIÓN" se toman las figu que hay en el dactilograma de la yema de los dedos o falar "distal"
- 3) Sin embargo, para la acotación o ubicación de las minucias o puntos característicos, se toma todos los campos del dedo donde se observe que haya crestas papilares, ya que éstas

Y su ineficiente clasificación

Equivoca la numeración dedos

YouTube

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - EXPONENTE

ÁREA DEL DACTILOGRAMA

Dedo "Pulgar"

1. Falange distal
2. Falange proximal

Demás dedos

1. Falange distal
2. Falange medial
3. Falange proximal

-Esta se coloca al lado de la fórmula primaria como "EXPONENTE"

1_{1,2} 2_{1,2,3} 4_{1,2,3} 5_{1,2,3} / 6_{1,2} 7_{1,2,3} 8_{1,2,3} 9_{1,2,3} 10_{1,2,3}

Ref. p. 313 Dactiloscopia, 1976

16:29 / 1:51:34

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

“Agrega los fundamentos y principios científicos de la poroscopía... Bio unicidad, Indefinición y Festonicidad. pág. 108.

Los maestros Locard y Ashbaugh afirman que los poros poseen los mismos principios de los crestas papilares, además se contradice y los incluye. en la pág., 249 y 289

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA⁴⁶

1. **BIO UNICIDAD.** Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles. Su originalidad nos da la certeza de la irreproducibilidad de sus micro características intrínsecas identificables.
2. **INDEFINIDOS.** Por su bio-origen, los poros no se desarrollan en formas rectilíneas, con curvas o círculos definidos, tampoco se ubican o se separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.
3. **FESTONICIDAD.** Los poros por su bio-origen, son de bordes festonados, cuya diversiformidad son indefinidas e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras perfectas.

⁴⁵ Niveles reconocidos por los peritos en dactiloscopia a nivel mundial y conforme los diversos congresos Científicos que se desarrollan al respecto.

⁴⁶ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA²¹⁵**1. BIO UNICIDAD.**

Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles.

2. INDEFINIDAD.

En su desarrollo no adoptan formas o cantidades definidas, no se ubican o separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.

3. FESTONICIDAD.

Son de bordes festonados e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras geométricas perfectas.

FUNDAMENTANDO SUS BASES CIENTÍFICAS

La fundamentación está basada debido en que los poros conforman las crestas papilares, es decir si no hay cresta, no hay poros e inversamente, lo que le pase a la cresta repercutirá en los poros, y por ende a los poros les alcanzan las bases y fundamentos científicos dactiloscópicos (papiloscópicos).

Por ello, los tres fundamentos científicos de la dactiloscopía (Papiloscopía) son las BASES CIENTÍFICAS de POROS, por cuanto los poros y las crestas papilares son unitarias.

PRECISANDO SUS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS

Debido a que los poros presentan sus propias peculiaridades, definitivamente poseen sus propios principios científicos, pero aquilatan las mismas bases científicas papiloscópicas.

²¹⁵ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad

YouTube Buscar Q

Wilber Jesús Torres Soria

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC
200 suscriptores

2 Compartir Guardar Descargar ...

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad
NO EXISTE

Nos apena citar como antítesis, que los bordes de los poros no son festones, no poseen festonicidad⁹ (olanes en la apertura del poro) y, mucho menos, hay fundamentos científicos. La evidencia del microscópico electrónico de barrido confirma que los poros poseen bordes regulares e irregulares y no festones (Figura 14).

Centro Integral de Microscopía Electrónica
Provincia de Tucumán Argentina.

Topología Poroscópica 2025

Luis Herrera y Samuel Delgado

**Fundamentos
correctos**

*Bordes regulares e
irregulares*

“los POROS y las crestas no se pueden
separar, ya que forman un todo y se llama
unidad de Cresta

Luis Herrera

Pág. 44 del libro

LOS POROS POSEEN LOS MISMOS PRINCIPIOS DE LAS CRESTAS PAPILARES

LA MICROSCOPIA EN LA DACTILOSCOPIA.

El médico y padre de la histología el italiano Marcelo Malpighi en 1664, descubrió que el origen de la formación del relieve epidérmico en la piel de fricción son las papilas dérmicas. Tres siglos después el francés Edmond Alexander Locard en 1911 publicó su estudio poroscopía; método que permite identificar al ser humano por las características cualitativas y cuantitativas de los poros presentes en las crestas papilares cuando el nivel 2 es insuficiente, ya **que los poros poseen los mismos principios de las crestas papilares**; pero este método no fue ampliamente aplicado debido a ciertos inconvenientes que se presentan en el análisis, como la

Fundamentos correctos

NIVEL

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

WILBER JESÚS TORRES SORIA

289

BASES CIENTÍFICAS DE LA IDENTIDAD PAPILAR APLICADAS A LA POROSCOPIA

Según el científico Sir Francis Galton, los dibujos formados por las crestas papilares tienen una estructura anatómica “perenne”, disposición topográfica “inmutable” y una infinita “variedad”, que son los principios científicos básicos en que se funda la papiloscopía o identificación papilar y son:

1. Inmutabilidad (no cambia)

El dibujo papilar no se modifica nunca, es decir, biológicamente no experimenta ningún cambio en sus cualidades de forma, disposición y dirección, se mantienen siempre igual durante todo el ciclo vital, únicamente aumenta de volumen con el crecimiento, y esto no altera en nada sus características particulares.

2. Perennidad (no desaparece)

Los dibujos papilares no son susceptibles de desaparecer por sí mismos; acompañan al individuo desde el nacimiento hasta la muerte y aún más allá, como puede comprobarse en los casos de las momias.

3. Variedad (no son iguales)

La diversidad de los dibujos papilares constituye otro de los fundamentos científicos en que descansa la identificación papilar. En efecto jamás son idénticos en dos individuos; aún entre los dedos de la misma mano, o palmas o pies. Se puede encontrar semejanza en su aspecto general (tipología) pero existe un gran número de caracteres particulares que los diferencian. El principio biológico “en la naturaleza nada se repite” también se cumple en la especie humana.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

2.4. POROSCOPIA.

2.4.1. LEYES Y FUNDAMENTOS DE LOS POROS

E. LOCARD

Locard publicó sus estudios sobre la poroscopía en "Les pores et l'identification des criminals", Biológica, vol. 2, pp. 357-365, 1912. Concluyó lo siguiente:

- 1. Los poros sudoríparos tienen tres características: perpetuidad, inmutabilidad y variedad, las cuales los convierten en un medio de identificación de enorme importancia.*
- 2. La identificación por medio del cotejo de los poros confirma de manera sorprendente la evidencia de las impresiones dactilares al agregar a la determinación de los detalles de la cresta los de los poros sudoríparos visibles, cuyo número es de varios cientos y en una buena impresión puede tener miles.*
- 3. En la mayoría de los casos en que las impresiones digitales o palmares son demasiado fragmentarias para lograr una identificación fehaciente con el método dactiloscópico, el cual requiere al menos doce puntos característicos, el cotejo de los poros, siempre y cuando sean discernibles, permite la identificación." Texto del libro Quantitative friction Ridge Analysis de D. Ashbaugh Pag.99.*

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

3. De confiabilidad

La poroscopía asume las bases científicas de la dactiloscopia²²⁹ que son inmutabilidad, perennidad y variedad, y debido a sus propias peculiaridades tiene sus propios fundamentos científicos²³⁰ que son: Bio Unicidad, Indefinidad y Festonicidad. Sus resultados nos darán la respectiva confiabilidad respecto a identidad personal.

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadio y resultado de "ORIGINALIDAD" (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

5. De certeza²³¹

Cuantitativamente, la acotación de (40) p
crestas de tres minucias y cualitativ
crestoscópico, entre ambos nos dar
"IDENTIDAD POROSCÓPICA" o "IDENT

Lo descrito para la prueba diagnóstica
experimental será conforme al **CUAD**
VALORES PARA EL I, II y III NIVEL.²³²

²²⁹ Brenes Acuña Rafael, Chavarría Guzmán Jorge A. y Rescia Chinchilla, Juan A. "Huellas Digitales y Proceso Penal" (1998) - San José de Costa Rica. P. 71 al 76. Editorial Jurídica Continental. <https://n9.cl/8bcoaw>

²³⁰ Torres Soria, Wilber Jesús (2023) "Estudios Criminalísticos - Identificación Poroscópica – III Nivel" Pág. 108. Perú. <https://n9.cl/f8fruk>

²³¹ CERTEZA está referida a "IDENTIDAD PERSONAL".

²³² Aporte propio del Prof. Torres Soria, Wilber J. (2024). Perú.

Es incorrecto
con 30 a 39 poros
NO se establece
La originalidad

“La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica”

Luis Herrera

**Refutación a planteamientos
Carentes de rigor científico.**

FALSO

“Manifiesta que “Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, la impresión es “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial.” pág. 301, 321.
Contradice que los sellos 3D si pueden copiar poros.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

301

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadió y resultado de “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

Los sellos 3D copian poros Y NO SON ORIGINALES.

Las Impresiones ORIGINALES empastadas o Huellas Latentes empastadas o por Presión y el sustrato, y algunos individuos, no se le aprecian los poros.
Las impresiones ORIGINALES por no tener poros NO SON ARTIFICIALES.

“La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica”

Luis Herrera

“La ORIGINALIDAD es RELATIVA”

Samuel Delgado

“Negar la ORIGINALIDAD es negar el Origen biológico de las crestas de Fricción”

Samuel Delgado

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

-IMPRESIÓN ARTIFICIAL (Fragmento) que visualiza más de 40 poros Y NO ES ORIGINAL.

Elaborada con fines académicos, Esta calidad solo se obtiene por COAUTORIA del titular para elaboración directa del sello.

Figura 154

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica” parecida al Decadactilar, con Primaria y secundaria etc. Pero menciona a los POROS CERRADOS en el numeral 12 de la clasificación secundaria como numerador (a) abiertos, (b) cerrados y (o) ocluidos, cuando cerrados y ocluidos son sinónimos. pág. 317.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

317

12. CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

- a) Como numerador: Los tipos de poros.
- (a) abiertos
 - (b) cerrados
 - (o) ocluidos

Ocluido y Cerrado, son sinónimos.

Y

¿Como un poro cerrado, va a servir para clasificar si esta cerrado?.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

Figura 37

2.4.6. Poros Positivos.

De una manera sencilla: Cuando las crestas papilares visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) y poros y surcos inter papilares visualizan el color o material del sustrato. Fig. 16.

2.4.7. Poros Negativos.

Todo lo contrario, a los Poros Positivos: crestas visualizan el color o material del sustrato, y poros y surcos visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) Fig. 17.

Figura 39

Clasificar los poros en “abiertos, cerrados y ocluidos²⁶” es un desconocimiento total de poroscopia, los vocablos **cerrado y ocluido** no son cosas distintas, sino sinónimos y “los poros ocluidos o cerrados no son visibles”, como lo acabamos de mencionar. Con sumo respeto se realiza esta nota aclaratoria, en pro de la verdad científica.²⁷

Figura 40

Imagen Negativa con poros Negativos; sin modificación de poros.

²⁴ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024 . P.311

²⁵ Aporte de los autores, Interpretación científica.

²⁶ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024. P.317.

²⁷ Aporte de los autores, Interpretación científica.

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica”
Sobre la **FORMA DE LOS POROS**.

Acepta que “NO ES UNCA CARACTERÍSTICA
REPRODUCIBLE” pág. 310, 312.

Pero incluye la forma del poro “Como Denominador” de
su formula pág. 317.

Ashbaugh afirma que la forma de los poros no son un
factor de identificación, porque están alterados por el
sustrato, el medio y la presión.

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

(1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir);
(4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6)
Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados
(est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11)
Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13)
Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15)
Triangulares (tri).

The screenshot shows a YouTube video player. The video title is "Clasificación poroscópica 2 parte." and it is from the channel "AEFICC" (200 subscribers). The video content displays a grid of 15 microscopic images of pores, each labeled with a number and a shape name. The labels are: (1) ANGULARES (ang), (2) BINARIOS (bin), (3) CIRCULARES (cir), (4) CÓNICAS (cón), (5) CORAZÓNICAS (cor), (6) CUADRANGULARES (cdg), (7) DIVERSIFORMES (div), (8) ESTRELLADOS (est), (9) HEXAGONALES (hex), (10) OVALADOS (ova), (11) PENTAGONALES (pen), (12) RECTANGULARES (rec), (13) ROMBOIDALES (rom), (14) TRAPEZOIDALES (tra), and (15) TRIANGULARES (tri). The video also includes a text overlay on the left side of the grid that reads "CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA" and "Como denominador La cantidad y la semejanza de los poros: (1) Angulares (ang). (2) Binarios (bin). (3) Circulares (cir). (4) Cónicas (cón). (5) Corazónicas (cor). (6) Cuadrangulares (cdg). (7) Diversiformes (div). (8) Estrellados (est). (9) Hexagonales (hex). (10) Ovalados (ova). (11) Pentagonales (pen). (12) Rectangulares (rec). (13) Romboidales (rom). (14) Trapezoidales (tra). (15) Triangulares (tri).".

Sin embargo, estudios más recientes²⁴⁰ sugieren que los poros redondos y ovalados son más comunes, mientras que los romboides y rectangulares son formas de poro menos comunes. Tener en cuenta que un poro de sudor es una figura de forma ovalada o redonda; sin embargo, la adherencia de la tinta en el margen del poro y la posterior deposición en la superficie es responsable de darle una apariencia triangular, romboidal, rectangular, ovalada o elíptica. En palabras simples, los poros del sudor son circulares u ovalados; sin embargo, pueden parecer triangulares, rectangulares, romboides, etc. debido a la adherencia de la tinta o el polvo de huellas dactilares en sus márgenes.

Además, la forma de los poros no es una característica reproducible²⁴¹ ya que las distorsiones causadas debido a la presión cambian la forma básica de los poros.²⁴²

FALSO

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

- (1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir); (4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6) Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados (est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11) Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13) Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15) Triangulares (tri).

YouTube

Buscar

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA SECUNDARIA

Como denominador
La cantidad y la semejanza de los poros:

- (1) Angulares (ang).
- (2) Binarios (bin).
- (3) Circulares (cir).
- (4) Cónicas (cón).
- (5) Corazónicas (cor).
- (6) Cuadrangulares (cdg).
- (7) Diversiformes (div).
- (8) Estrellados (est).
- (9) Hexagonales (hex).
- (10) Ovalados (ova).
- (11) Pentagonales (pen).
- (12) Rectangulares (rec).
- (13) Romboidales (rom).
- (14) Trapezoidales (tra).
- (15) Triangulares (tri).

Ref. p. 305-307. Dactiloscopia I, II y III Nivel.

Wilber Jesús Torres Soria

AEFICC

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC 200 suscriptores

2

Compartir

Guardar

Conferencia de MARZO 2025

The image shows a YouTube video player interface. At the top, the YouTube logo and a search bar with the word "Buscar" are visible. The main content area is split into two parts: a large white slide on the left and a smaller video feed on the right. The slide contains the following text in red, serif font:

TEMA:
UTILIDAD DE MUESTRAS NO
HOMÓLOGAS PARA DETECCIÓN
DE FIRMAS FALSAS O
AUTÉNTICAS EN PERITAJES
GRAFOTECNICOS

The video feed on the right shows a man with glasses, identified as "ALBERT ALVAREZ", speaking. Below the video feed, the channel name "AEFICC - Dr. Albert Néstor, Álvarez Quispe - Perú." is displayed, along with a profile picture, the channel name, and "200 suscriptores". At the bottom right, there are interaction buttons: "13" (likes), "Compartir" (share), "Preguntar" (ask), "Guardar" (save), and a three-dot menu.

Conferencia de MARZO 2025

Se emplea por primera vez el termino
la **Física Cuántica Y el gesto gráfico**

YouTube

Buscar

La física cuántica y el gesto gráfico

La física cuántica y el gesto gráfico pueden parecer dos campos aparentemente desconectados, pero hay algunas interesantes conexiones y aplicaciones que se están explorando en la actualidad.

1. Teoría de la complejidad: La teoría de la complejidad, que se aplica en la física cuántica, también se puede aplicar al estudio del gesto gráfico. La complejidad del movimiento y la coordinación de los músculos involucrados en el gesto gráfico pueden ser estudiados utilizando conceptos de la teoría de la complejidad.
2. Sistemas dinámicos: Los sistemas dinámicos, que se estudian en la física cuántica, también se pueden aplicar al estudio del gesto gráfico. El movimiento del brazo y la mano al realizar un gesto gráfico puede ser modelado como un sistema dinámico.
3. Información cuántica: La información cuántica, que se estudia en la física cuántica, también se puede aplicar al estudio del gesto gráfico. La información cuántica puede ser utilizada para analizar y procesar la información generada por el gesto gráfico.

ALBERT ALVAREZ

51:33 / 1:03:04

AEFICC - Dr. Albert Néstor, Álvarez Quispe - Perú.

AEFICC
200 suscriptores

13 Compartir Preguntar Guardar

Conferencia de MARZO 2025

A los **3** días con IA elabora

Artículo **Física Cuántica**

Y su empleo en la lofoscopia

Hice el reclamo en el grupo de wasap
Porque era muy evidente y me **expulsó**

AEFICC
Asociación de Expertos
Forenses Internacionales
en Ciencias Criminalísticas

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Resumen

La lofoscopia es el estudio de las crestas papilares que se encuentran en los dedos, las palmas de las manos y planta de los pies. Su método es holístico ya que integra tanto el procedimiento de conteo numérico (cuantitativo) y análisis de las micro características de las crestas de fricción (cualitativo). Para el estudio lofoscópico forense del Nivel I, II y III se utilizan una diversidad de reactivos físicos, químicos y/o luminiscentes que están acordes con los principios de la física cuántica, al igual que el instrumental óptico y microscópico para la observación de sus detalles, por lo que a fin de exponer objetivamente lo señalado, se revelarán huellas dactilares con aplicación de reactivos pulverulentos fluorescentes color rojo y verde y su perennización se hará

En ese Artículo **Física Cuántica** **Y su empleo en la lofoscopia**

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Realiza error de emplazamiento poroscópico

Lima - Perú
Temperatura : 31° C
Humedad : 80%

Procedimiento y resultado obtenido con el reactivo fluorescente verde

Huellas semi-Visibles en la pantalla del celular

Huella revelada con reactivo pulverulento fluorescente verde.

Acotación poroscópica de (30) poros estableciéndose "Originalidad"

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Acotación poroscópica de (30) poros estableciéndose "Originalidad"

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Realiza error de emplazamiento poroscópico

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

Muestra de comparación

Muestra dubitada

Mal emplazado y en crestas distintas

La Física Cuántica y su empleo en la Lofoscopia

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, marzo de 2025

PLAGIO = TAM – C = IA

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIÁ

Por: Wilber J. Torres Soria

Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quirososcópico y pelmatoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: TAM-C

I NIVEL - Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo CUALITATIVO

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico CUALITATIVO

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por experto, ubicándose marcas o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay coincidencia del origen de la muestra).
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay coincidencia del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponde la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico CUALI-CUANTITATIVO

Su nivel de medición es en micras (µm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación "figurada" la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango COMPROBATIVO

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) Sí, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

Método ACE-V

Autor: David R. Ashbaugh

NO HAY DIFERENCIAS

ANÁLISIS:

NIVEL I = TIPO =

Cualitativo

Tipológico

COMPARACIÓN:

NIVEL II = Emplazar = Acotar =

Cuantitativo

Acotativo

NIVEL III =

Cualitativo y Cuantitativo

Microscópico

EVALUACIÓN: Conclusiones posibles (GTEIHD I y II)

VERIFICAR: = sinónimo =

Comprobar

*IA= Inteligencia Artificial

*IN= Inteligencia Natural

TAM – Copia

para la comparación, como lámparas con propiedades ópticas superiores, dispositivos de punteo o marcado, dispositivos de ampliación o pantallas de ordenador con un dispositivo de superposición son requisitos mínimos.

4. Etapas del proceso de identificación

Para aplicar un enfoque metódico, el proceso de identificación se divide en varias etapas de actividades coherentes con el fin de promover el libre acopio de información, la validación justa y la adopción de una decisión correcta. El proceso puede, por tanto, dividirse en las etapas siguientes: la fase de información, la fase de comparación, la fase de evaluación, la fase de decisión, la verificación y la conclusión final.

5. Fase de información o análisis

En esta fase se estudia la huella latente sin tener ningún conocimiento acerca de la impresión con la que se va a comparar. La información se capta, evalúa y confirma de la manera más objetiva posible. Debe determinarse todo lo que se considera que es una información dactiloscópica válida para que sea verificado más tarde en la impresión de comparación. Las distorsiones, las impresiones sobreimpuestas y todas las demás observaciones pertinentes se deben hacer en esta fase. Esta es la base para una comparación correcta, la validación de las semejanzas y la posible explicación de las diferencias. Si en la fase de información se considera que la impresión no es idónea para la identificación, raras veces se dirá lo contrario más tarde. No obstante, si una decisión es anulada, dicha anulación se debe comunicar, examinar meticulosamente y justificar de manera adecuada.

6. Fase de comparación

El punto de partida consiste en la huella latente y la calidad y cantidad de los datos hallados en la fase de información. El objetivo es el establecimiento imparcial de los hechos. Se debe reconocer la posibilidad de adoptar una decisión en una fase temprana del proceso de comparación. La comparación se constituye un proceso imparcial y realizado "etapa por etapa", para garantizar que los datos de la impresión latente y los de la persona de la que procede el dactilograma coinciden y que no existe ninguna discrepancia que no se pueda explicar y de la que no se puede dar cuenta lógicamente. La decisión sólo se toma al final del proceso.

Se verifica que el emplazamiento de las impresiones que se comparan son similares a los del detalle correspondiente. Si se detecta cualquier discrepancia, se deben detectar, explicar y analizar cualquier explicación de la discrepancia. Las explicaciones deben estar relacionada preferiblemente con las observaciones efectuadas en la fase de información. Todos los detalles están relacionados entre sí. Las partes de una impresión dactilar que están distorsionadas o dañadas que muestran diferencias como resultado de esa distorsión pueden ignorarse si la distorsión es consistente y demostrable.

7. Fase de equilibrio

En esta fase todos los hechos son conocidos y se pueden utilizar para confirmar. A partir de todos los detalles, se evalúa la semejanza y se tiene en cuenta el valor característico y la claridad. Se confirma la explicación del detalle correspondiente. Se estudian las diferencias y se sopesa si pertenecen a los márgenes de discrepancia normalmente hallados entre dactilogramas de diferentes partes de una misma persona. Se comprueban las explicaciones de las diferencias.

Un punto característico cuyo emplazamiento y dirección son patentes en la huella latente pero que no aparece en el dactilograma de comparación (o viceversa) en principio impide que se saque ninguna conclusión sobre la identidad.

8. Fase de conclusión

La cantidad de información similar descubierta se compara con la norma que está en vigor. Si se satisface o supera dicha norma la identificación es posible, pero no obligatoria. El experto tiene que decidir si está totalmente satisfecho y si la conclusión sobre la identidad es segura y quedan excluidos todos los riesgos. Si está convencido de la identificación, el caso se debe pasar al verificador. Si se tienen dudas al respecto, no es conveniente ni aceptable dejar que el verificador establezca la conclusión y, más tarde, adaptarla o ajustarla a su propia opinión.

9. Verificación

La propuesta de identificación se presenta de manera neutral al verificador. Se evita todo tipo de observaciones e incluso los indicios más sutiles acerca de la naturaleza o conclusión del caso. El verificador tiene asignada su tarea y conoce sus responsabilidades. Tiene que adoptar su propia decisión libre e imparcialmente.

Las deliberaciones y consultas no son aconsejables en esta fase porque influyen en la detección y confirmación escuetas de los hechos y en la adopción de una opinión. Dichas deliberaciones y consultas pueden efectuarse sólo después de haberse adoptado una decisión acerca de lo que se ha visto. Las deliberaciones no deben centrarse en la conclusión o en quién tiene razón, sino en los hechos, la confirmación y la aplicación de las normas.

La fase de verificación tiene carácter de investigación, no de conformación. Las identificaciones erróneas se resentían casi siempre de la falta de una verificación real debido a la prisa, la confianza ciega, la presión para obtener resultados o un éxito prematuramente difundido.

PLAGIO = TAM – C = IA

EL MÉTODO TAM-C PARA LOFOSCOPIA

Por: Wilber J. Torres Soria
Realizado en Lima Perú, octubre de 2025.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23419.78886>

El estudio lofoscópico (dactiloscópico, quirososcópico y pelmatoscópico) es eminentemente comparativo, por lo que necesariamente se deben tener como mínimo dos muestras:

1. **Indubitada:** Es aquella de la cual se tiene CERTEZA de su procedencia, es decir que indudablemente está establecido que es de pulpejo dactilar HUMANO.
2. **Dubitada:** Es aquella sobre la cual NO se tiene CERTEZA de su procedencia, ya que puede ser procedencia de pulpejo HUMANO o de fabricación ARTIFICIAL

Su estudio se da en III Niveles y una fase denominados: **TAM-C**

I NIVEL - Tipológico: Se encuentra dentro del rango estructurativo **CUALITATIVO**

Su nivel de medición es en centímetros (cm)

En este estadio se debe llegar a establecer el tipo de dactilograma conforme a la fuerza del diseño o al flujo crestal, realizándose la clasificación. De su estudio se establece:

- 1) Inclusión.
- 2) Indeterminación.
- 3) Exclusión.

II NIVEL - Acotativo: Se encuentra dentro del rango numérico **CUALITATIVO**

Su nivel de medición es en milímetros (mm)

Es el cotejo entre las muestras dubitada e indubitada en el sistema biométrico automatizado AFIS o acotación manual por experto, ubicándose marcas o puntos característicos para llegar a la siguiente conclusión:

- 1) Identidad Personal (si hay marca del origen la muestra).
- 2) Similitud Dactilar (Si NO hay marca del origen de la muestra).
- 3) Exclusión Dactilar (No se corresponde la muestra dubitada MD y la de comparación MC)

III NIVEL - Microscópico: Se encuentra dentro del rango holístico **CUALI-CUANTITATIVO**

Su nivel de medición es en micras (µm)

En este nivel se estudian los poros, las crestas, los surcos interpapilares a fin de establecer si hay características humanas o artificiales, también se estudian las líneas alboscópicas apreciadas. Se pueden establecer en representación "figurada" la forma de los poros, formas de las crestas, sus medidas, presencia de crestas incipientes, separación de los surcos, presencia de líneas alboscópicas permanentes o temporales, así como presencia o no de cicatrices. Aquí se debe establecer:

- 1). Originalidad (si es de procedencia humana) o Imitación (si es de origen artificial).
- 2). Identidad Personal (en forma asociada a la dactiloscopia).

FASE: Comprobacional. Se encuentra dentro del rango **COMPROBATIVO**

El estudio realizado debe encontrarse en condiciones de ser comprobado por otro(s) experto(s) llegándose a las siguientes conclusiones:

- 1) SÍ, se corrobora la conclusión.
- 2) NO, se corrobora la conclusión.

Método ACE-V

SINONIMOS

ANALISIS = Observación, Examen, Comparación, Separación, Distinción.

COMPARACIÓN = Equiparación, Cotejo, Confrontación, Parangón, Examen, Balance, Semejanza, Símil, Compulsación

EVALUACIÓN = valoración, tasación, peritaje, estimación, apreciación.

VERIFICACIÓN = comprobación, confrontación, confirmación, fiscalización, prueba, supervisión, contraste, evidencia, demostración, justificación, revisión, control, examen

POSIBLES NOMBRES del Método ACE-V

ECE-D = Examen, Cotejo, Estimación- Demostración.

OEV-E = Observación, Equiparación Valoración - Examen.

CET-E = Comparación, Examen, Tasación - Evidencia.

UDT-E = Uno, Dos, Tres - Examen.

TEP-C = Tipo, Emplazar, Poro - Confirmación.

TAM-C = Tipo, Acotar, Microscópico - Comprobar.

TAM-C = Tipológico, Acotativo, Microscópico - Comprobacional

*IA= Inteligencia Artificial

NO HAY DIFERENCIAS ENTRE EL MÉTODO **ACE-V** y el **TAM-C**
el **TAM-C** es un Plagio

ENCUENTRA QUE NO HAY DIFERENCIAS

¿Sin animo de lucro?

¿Sin animo de lucro?

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL: ESTUDIOS CRIMINALÍSTICOS eBook : Torres Soria, Wilber Jesús: Amazon.com.mx: Tienda Kindle

amazon.com.mx Entrega en México City 11000 Actualizar ubicación Libros Buscar en Amazon.com.mx

Todo Vender Amazon Now Los más vendidos AmazonBasics Prime Promociones Lo nuevo Música Outlet Moda Belleza Juguetes y juegos de mesa Libros Electrónicos Hogar y Cocina Tarjetas de regalo

Libros Los más vendidos Infantil y Juvenil Literatura y Ficción Libros de texto Negocios e Inversiones Tienda de Comics Tienda Kindle

Libros > Infantil y Juvenil

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL: ESTUDIOS CRIMINALÍSTICOS (Spanish Edition) Pasta blanda – Texto grande, 16 octubre 2024
por Torres Soria Wilber Jesús (Autor)
3.0 ★★★★★ (2) Ver todos los formatos y ediciones

Ahorra \$50 en cualquier 2 productos elegibles
\$44.50 x12 meses Ver planes
Dactiloscopia I, II y III Nivel
Ciencias forenses que trata de la identificación dactiloscópica, poroscópica y crestoscópica que hay en los dedos de la mano, la palma de las manos y planta de los pies.
Respecto a los Niveles I y II se ha actualizado y aportado nuevas concepciones científicas y técnicas sobre identificación dactiloscópica.
Estudio está referido a la identificación a través de la ubicación de las cifras de los poros y crestas de los dedos de las manos halladas en la escena del crimen, o en soportes que las contenga. Como novedad es el aporte de la clasificación poroscópica, subclasificación, bases y fundamentos científicos, así como las cantidades mínimas para establecer ORIGINALIDAD (si la huella o impresión es humana o artificial) e IDENTIDAD PLENA (en complemento a la dactiloscopia), toda vez que en la actualidad ya se "falsifican" las huellas e impresiones dactilares.
Con esta poderosa herramienta de las ciencias forenses se puede identificar en los casos en que solo se obtengan fragmentos dactilares que no reúnan la cantidad mínima de "Puntos característicos" o "Minucias" para identificar a una persona. Aplicado también para personas que sufren enfermedades que hacen perder los surcos interpanilares. para Leer más

Informar de un problema con este producto

Idioma	Fecha de publicación	Edad de lectura	Dimensiones	ISBN-13
Español	16 octubre 2024	De 14 a 18 años	16.99 x 2.08 x 24.41 cm	979-8343317190

Ver todos los detalles

Detalles del producto
ASIN : B0DKJP1FKQ
Editorial : Independently published

Kindle \$0.00 **Kindle Unlimited** o \$388.47 para comprar Pasta blanda \$438.46

Otros Nuevo desde \$438.46

\$438⁴⁶

Entrega GRATIS el **sábado, 21 de febrero** en productos internacionales elegibles de más de \$499. Realiza el pedido en 10 hrs 32 mins. Ver detalles
Se entregará a México City, 11000: actualizar ubicación

Disponibles

Este producto vendido por Amazon Estados Unidos es importado y puede ser diferente a la versión disponible en México. Aplican términos y condiciones separados. Más información

Cantidad: 1

Agregar al carrito
Comprar ahora

Remitente / Vendedor Amazon Estados Unidos
Devoluciones Devolución durante 30 días a partir de que recibes el producto
Pago Transacción segura

¿Sin animo de lucro?

IDENTIFICACIÓN
POROSCÓPICA III NIVEL:
Estudios Criminalísticos eBook
: Torres Soria, Wilber Jesús:
Amazon.com.mx: Tienda
Kindle

The screenshot shows the Amazon.com.mx product page for the eBook 'IDENTIFICACIÓN POROSCÓPICA III NIVEL: Estudios Criminalísticos' by Wilber Jesús Torres Soria. The page includes the Amazon logo, navigation menu, search bar, and product details. The product is available in Kindle format for \$252.02. The page also features a 'Leer fragmento' button, a 'Leer más' link, and a 'Ver todos los detalles' link. The product is part of the 'ESTUDIOS CRIMINALÍSTICOS' series.

amazon.com.mx Entrega en Mexico City 11000 Actualizar ubicación Libros Buscar en Amazon.com.mx

Todo Vender Amazon Now Los más vendidos AmazonBasics Prime Promociones Lo nuevo Música Outlet Moda Belleza Juguetes y juegos de mesa Libros Electrónicos Hogar y Cocina Tarjetas de regalo Equipo Demolición - Ve ahora

Libros Los más vendidos Infantil y Juvenil Literatura y Ficción Libros de texto Negocios e Inversiones Tienda de Comics Tienda Kindle

Tienda Kindle eBooks Kindle

IDENTIFICACIÓN POROSCÓPICA III NIVEL: Estudios Criminalísticos

Edición Kindle
por Wilber Jesús Torres Soria (Autor) Formato: Edición Kindle
5.0 ★★★★★ (2) Ver todos los formatos y ediciones

La Tienda Kindle en Amazon.com.mx es operada por Amazon Mexico Services, Inc., una empresa de los EE.UU., y está sujeta a estas Condiciones de Uso de la Tienda Kindle.

Identificación Poroscópica III Nivel
Ciencias forenses que trata del III Nivel de la identificación papilar, es la identificación a través de la ubicación de los poros de los dedos de las manos.
Es un estudio referido a la identificación a través de la ubicación de las figuras que dejan los poros de los dedos de las manos halladas en la escena del crimen, o en soportes que contengan las huellas o impresiones dactilares. Sin embargo, también se aplica para las palmas de las manos y los de las plantas de los pies.
En este estudio se proporciona las bases científicas y los fundamentos científicos en los que descansa esta ciencia, estableciendo la cantidad mínima de las figuras de los poros que se deben ubicar (acotar), para que permitan complementar a la dactiloscopia o papiloscopia en general, poder establecer identidad dactilar o papilar plena.
Poderosa herramienta de las ciencias forenses con la cual se podrá identificar en los casos en que solo se obtengan fragmentos dactilares o papilares de campos pequeños y que no reúnan la cantidad mínima de "puntos característicos" o "Minucias" para establecer identidad plena de acuerdo a lo establecido en cada país. Aplicado también para personas que sufren enfermedades que hacen perder los surcos intermanilares, para casos de personas de avanzada edad que tienen

✓ Leer más

Número de páginas	Idioma	Accesibilidad	Fecha de publicación	Edad de lectura
192 páginas	Español	Más información	11 marzo 2024	De 14 a 18 años

Ver todos los detalles
Informar de un problema con este producto

Con la app de Amazon Compras, ahórrate el viaje a la tienda Ver más

Kindle \$0.00 **Kindle Unlimited** o \$252.02 para comprar
Pasta blanda \$413.52

Otros Usado y Nuevo desde \$413.52

kindleunlimited Lectura sin límites. Más de 5 millones de títulos. Aprende más

Leer gratis

\$252.02

Comprar en 1-Clic
Al hacer clic en el botón anterior, aceptas los [Términos de uso de la Tienda Kindle](#).
Vendido por: Amazon Mexico Services, Inc.,

Enviar una muestra gratis

Agregar a la Wish List

¿Sin animo de lucro?

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL - Wilber Jesús Torres Soria | Autores Editores

autoreseditores.com

PEOS COLOMBIANOS

Publicar libro

Iniciar sesión

Conoce Servicios Editoriales Guía del Autor Cursos Librería Blog Ayuda

leer algunas páginas

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL

Estudios Criminalísticos

Wilber Jesús Torres Soria
@wilber.jesus

\$ 68.700

Ciencias forenses que trata de los tres niveles de la identificación papilar, aplicada en lo que respecta a identificación poroscópica a las palmas de las manos (Quiroscopia) y planta de los pies (Pelmatoscopia). En los Niveles I y II se ha actualizado y aportado nuevas concepciones científicas y técnicas respecto a [leer todo...](#)

editorial	edición del autor	n° páginas	361
disponibilidad	impreso bajo demanda	formato	17 x 24 cm (sin solapa)
ISBN	978-612-03-0269-9	encudernación	Rústico (pegado)
año edición	2025	papel	Papel Blanco 75 Grs
n° edición	1	color	Blanco y Negro
categoría	Ciencias humanas y sociales		

• dactiloscopia • identificación dactiloscópica • estudios criminalísticos • ciencias forenses • lofoscopia
• dactilografía • poroscopia • identificación poroscópica • papiloscopia • crestoscopia

← volver

comprar

Wilber Jesús Torres Soria

Wilber Jesús Torres Soria, Oficial de la Policía Nacional del Perú, nació en Lima el 9 de agosto de 1965. Cursó sus estudios primarios en el CE 0024 Vitarte y secundarios en el INEI 46 Vitarte. Egresó de la Escuela de Oficiales en enero

Selecciona tu país para ver los precios en la moneda correcta. COLOMBIA

Utilizamos cookies y otras tecnologías similares para mejorar tu experiencia en nuestros servicios, personalizar la publicidad y recomendarte contenido de tu interés. Al utilizar nuestros servicios, aceptas dicho seguimiento. Lee nuestros [términos y condiciones de uso](#).

CONTINUAR

¿Sin animo de lucro?

IDENTIFICACIÓN POROSCÓPICA III NIVEL - Wilber Jesús Torres Soria Autores Editores

autoreseditores.com

PESOS COLOMBIANOS

Publicar libro Iniciar sesión

Conoce Servicios Editoriales Guía del Autor Cursos Librería Blog Ayuda

leer algunas páginas

IDENTIFICACIÓN POROSCÓPICA III NIVEL

Estudios Criminalísticos

Wilber Jesús Torres Soria @wilber.jesus

\$ 38.000

Identificación Poroscópica III Nivel

Es un estudio de las Ciencias forenses que trata del III Nivel de la identificación papilar, es la identificación a través de la ubicación de los poros de los dedos de las manos.

Es un estudio referido a la identificación a través de la ubicación de las figuras [leer todo...](#)

editorial	edición del autor	n° páginas	127
disponibilidad	impreso bajo demanda	formato	17 x 24 cm (sin solapa)
año edición	2024	encuadernación	Rústico (pegado)
n° edición	1	papel	Papel Blanco 75 Grs
categoría	Derecho	color	Blanco y Negro

Otros libros de este autor

- [DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL](#)
- [IDENTIFICACIÓN PELMATOSCÓPICA - ALBOSCOPIA](#)
- [EVOLUCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL](#)

[volver](#) [comprar](#)

Wilber Jesús Torres Soria

Wilber Jesús Torres Soria, Oficial de la Policía Nacional del Perú, nació en Lima el 9 de agosto de 1965. Cursó sus estudios primarios en el CE 0024 Vítarte y secundarios en el INEI 46 Vítarte. Egresó de la Escuela de Oficiales en enero de 1992, integrando la promoción [leer todo...](#)

Peru perfil del autor enviar mensaje al autor

Evaluaciones de los lectores

Este libro todavía no ha sido evaluado.

¿Sin animo de lucro?

Wilber Jesús Torres Soria |
Autores Editores

autoreseditores.com

Conoce Servicios Editoriales Guía del Autor Cursos Librería Blog Ayuda

Wilber Jesús Torres Soria
@wilber_jts
Lima - Perú

Wilber Jesús Torres Soria
Wilber Jesús Torres Soria, Oficial de la Policía Nacional del Perú, nació en Lima el 9 de agosto de 1965. Cursó sus estudios primarios en el CE 0024 Vitarte y secundarios en el INEI 46 Vitarte. Egresó de la Escuela de Oficiales en enero de 1992, integrando la promoción "Vencedores". Actualmente se le puede considerar como uno de los modernos científicos forenses en Identificación Dactilar. Ha contribuido al desarrollo de las ciencias forenses en el Perú con las siguientes publicaciones:

1. Identificación Palmatoscópica - 2001
2. Evolución de la Identificación Criminal - 2014
3. Identificación Poroscópica - III Nivel - 2023
4. Dactiloscopia I, II y III Nivel - 2024
5. Artículo "La física cuántica y su empleo en la lofoscopía" - 2025.

Sus libros de corte científico forense están dirigidos al ámbito del der

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL
\$ 68.700
Ciencias forenses que trata de los tres niveles de la identificación papilar, aplicada en lo que respecta a identificación poroscópica a las palmas de las manos (Quiroscoopia) y planta de los pies (Pelmatoscoopia). En los Niveles I y II se ha actualizado y aportado nuevas concepciones científicas y técnicas respecto a [leer todo...](#)

IDENTIFICACIÓN POROSCÓPICA III NIVEL
\$ 38.000
Identificación Poroscópica III Nivel
Es un estudio de las Ciencias forenses que trata del III Nivel de la identificación papilar, es la identificación a través de la ubicación de los poros de los dedos de las manos. Es un estudio referido a la identificación a través de la ubicación de las figuras [leer todo...](#)

IDENTIFICACIÓN PELMATOSCÓPICA - ALBOSCOPIA
\$ 38.800
Dentro de las ciencias forenses, la identificación papilar tiene tres campos: Dactilar, Palmar (manos) y Plantar (pies). En este caso la Pelmatoscopia - Alboscoopia, es la identificación a través de las impresiones de los pies. Pelmatoscopia - Alboscoopia. Es la identificación a través de las huellas o impresiones plantares que se [leer todo...](#)

EVOLUCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN CRIMINAL
\$ 56.500
Historia de la identificación criminal en el Perú y también breve resumen en el mundo. Referida a una exhaustiva investigación de los comienzos de la criminalística en el Perú, los periodos que a través, los primeros hombres de ciencias forenses que emplearon la identificación criminal adaptándola a las necesidades de aquel entonces en el Perú, la base legal sobre su empleo y un breve resumen sobre la identificación dactiloscópica en el mundo.

VER VIDEO

DICE que hace uso de las referencias Bibliográficas.

Pero, las menciona. Con dos propósitos:

1. Para demostrar de donde copió y pegó
2. O para decir todo lo contrario.

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

- No respeta los Derechos de Autor.
- No comprende para que son las Referencias y Citas Bibliográficas.

Y

realiza los “artículos” con Inteligencia Artificial.

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD